

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Qo'ldoshev Sherzod Mansur o'g'li

ODAM SAVDOSI- DAVR MUAMMOSI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

